

KOMPYUTER ILMLARINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI TAHLILI

Abdullayeva Nazokat Isayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Samarqand filiali dotsenti (PhD)

(nazokat_abdullayeva_78@mail.ru)

Sultanova Nigina Utkurovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kompyuter ilmlarini o'qitish sohasida innovatsion yondashuvlarni tahlil qiladi va ularning samaradorligini oshirishda muhimligini baholaydi. Tezis boshlang'ich holatni, ya'ni o'quv jarayonini boshlang'ich darajada, kompyuter ilmlari sohasidagi o'qitishning muammolarini, muvaffaqiyatsizliklarni, hamda mavjud innovatsion yondashuvlarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar; Kompyuter ilmlar, innovatsion, malaka, informatsion texnologiyalar,

axborot muhiti, axborot resurslari, elektron kutubxonalar;

Ma'lumki, kompyuter texnologiyasidan foydalanib, tashkil etilgan o'qitish va o'quvchilarning olgan nazariy bilimi nazoratini tashkil qilganda, o'quvchiga mo'ljallangan o'quv materialini to'liq yetkazish va o'quv fani dasturiga mos o'zlashtirilgan nazariy bilimni, egallangan amaliy ko'nikma va malakalarni bir vaqtning o'zida tez va aniq tekshirish uchun kam vaqt sarflanadi .

Ta'limni axborotlashtirish, jamiyatni axborotlashtirish jarayonlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biridir. Zero, ta'lim sohasida nafaqat jamiyatning yangi axborot muhitini shakllantiradigan, balki o'zlari ham ana shu yangi sharoitda yashash va ishlaydigan insonlar tayyorlanadi va ta'lim oladi. Jamiyatni axborotlashtirish - bu jamiyatning har bir a'zosiga

qonuniy maxfiy bo'lganlardan tashqari har qanday axborot manbalaridan erkin foydalanishni ta'minlovchi o'zaro bog'liq siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy omillar majmuidir.

Ta'limni axborotlashtirishning eng muhim vazifalaridan biri – mutaxassisning axborot madaniyatini shakllantirishdan iborat bo'lib, uning shakllanish darajasi,

birinchi navbatda, axborot jarayonlari, modellar va texnologiyalar haqidagi bilimlari bilan belgilanadi;

ikkinchidan, turli faoliyatda axborotni qayta ishlash va tahlil qilish vositalari va usullaridan foydalanish ko'nikma va malakalari;

uchinchidan, kasbiy faoliyatda zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish qobiliyati;

Ta'limni axborotlashtirish vazifalaridan yana biri – yagona axborot ta'lim makonini barpo etishdir.

Ta'limni axborotlashtirish jarayoni quyidagi tadbirlar tizimini o'z ichiga oladi:

- + ta'lim muassasalari va ta'lim boshqaruvi organlarini axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta'minoti bilan jihozlash;
- + yuqori tezlikdagi kanallar orqali mintaqaviy, milliy va xalqaro kompyuter ta'lim tarmoqlariga, global internet tarmog'iga ulanish;
- + internet tarmog'ida ta'lim axborot resurslarini yaratish va joylashtirish, hududiy va davlat darajasidagi turli ma'lumotlar bazalarini: ta'lim portallari, ta'lim muassasalari va davlat organlarining rasmiy saytlari, mavzuli resurslar, uslubiy saytlar, elektron kutubxonalar, axborot qidiruv va tahliliy tizimlarni integratsiya qilish, va boshqalar;
- + ta'lim dasturlarini, shu jumladan raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish, ekspertizadan o'tkazish, sinovdan o'tkazish va joriy etish;
- + ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari: xodimlar, o'qituvchilar, talabalar axborot madaniyatini rivojlantirish;

Shuningdek, kompyuter ilmlarini o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning dasturlash, ma'lumotlar bazasi boshqaruvi, sun'iy intellekt kabi

sohalardagi bilimlarini mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan turli innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Interfaol O'qitish Usullari

Dasturlash Marafonlari: O'quvchilarni amaliy muammolarni hal qilishga undaydigan, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradigan tadbirlar.

O'yin Asosidagi O'qitish: Dasturlashni va boshqa kompyuter fanlarini o'rganishni o'yinlar orqali qiziqarli va samarali qilish.

Simulyatsiya va Virtual Laboratoriyalar: O'quvchilarga haqiqiy dunyo muammolarini simulyatsiya qilish orqali tajriba orttirish imkonini beradi.

Texnologiya Asosidagi Yondashuvlar

Online Kurslar va MOOCs (Massive Open Online Courses): Yuqori sifatli ta'lim materiallariga global darajada kirish imkoniyatini beradi.

O'quv Platformalari va Dasturlar: Codecademy, Coursera, Khan Academy kabi platformalar orqali mavjud bilimlarni mustahkamlash va yangi ko'nikmalar o'rganish.

Sun'iy Intellekt va Machine Learning: O'quvchining bilim darajasiga moslashuvchi xususiylashtirilgan o'qitish dasturlari.

Pedagogik Yondashuvlar

Loyihaga Asoslangan O'rganish (PBL): O'quvchilarni real hayotdagi loyihalarni bajarishga jalb qilish, bu esa nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Aralash O'rganish (Blended Learning): An'anaviy sinf xonasi ta'limini onlayn resurslar bilan birlashtirish.

Aksil Mentorlik: Tajribali mutaxassislar bilan yangi o'rganuvchilarni bir-biriga bog'laydigan mentorlik dasturlari.

Ilmiy-Tadqiqot Faoliyati

Tadqiqot Asosidagi O'qitish: O'quvchilarni ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilish, bu ularga sohada yangi bilimlarni kashf etish va tadqiq qilish imkoniyatini beradi.

Innovatsion Loyihalar va Startaplar: Talabalar o'z g'oyalari va loyihalarini amalga oshirishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni olishlari mumkin.

Kompyuter texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etish va axborotlashtirishning keyingi bosqichlariga o'tish kompyuter dasturlarini yaratish uchun alohida fanlarning mazmunini tanlash bilan bog'liq. Shunday qilib, bu holatda yetakchi ilmiy-metodik muammolardan biri ta'limda qo'llaniladigan zamonaviy axborot texnologiyalarini loyihalash metodikasini yaratishdir. Ko'rinib turganidek, ta'limni axborotlashtirishning har bir davri rivojlanishning ikkita parallel tarmog'iga ega: texnologik asos va ta'lim tizimining o'zida innovatsion jarayonlar. Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ulkan ta'sirini hisobga olgan holda, ko'plab pedagoglar ularni o'zlarining uslubiy tizimiga kiritishga ko'proq tayyor. Biroq, ta'limni axborotlashtirish jarayoni bir zumda sodir bo'lishi mumkin emas, har qanday islohotga ko'ra, u bosqichma-bosqich amalga oshadi.

Kompyuter texnologiyasidan dars jarayonida ko'pgina masalalarni yechishga yordam beruvchi didaktik vosita sifatida foydalanish mumkin. O'quv jarayoniga kompyuter texnologiyasini tatbiq qilinishi o'qituvchi va talaba vaqtini tejash, nazorat qilishning ob'ektiv va individual o'qishiga imkon beradi. Bundan tashqari, kursni o'qitishda beriladigan ma'lumotlarning ko'pligi ham dars jarayoniga kompyuter texnologiyasini tatbiq etishga bo'lgan talabni tobora ortib borishiga sabab bo'lmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, kompyuter ilmlarini o'qitish samaradorligini oshirish uchun innovatsion yondashuvlar turli shakllarda keladi va har biri o'quvchilarning turli ehtiyojlariga mos tushadi. Interfaol o'qitish usullari, texnologiya asosidagi yondashuvlar, pedagogik yondashuvlar va ilmiy-tadqiqot faoliyati orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Bu yondashuvlar o'quvchilarni dasturiy ta'minotni loyihalash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Begimqulov U.SH. va boshqalar. Pedagogik ta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2011. – 232 b.
2. Urinov U. Organizational structure of relations between technical higher education institutions and industrial enterprises and students. Current research journal of pedagogics.
3. B.S. Nuridinov, U.A. Urinov, Journal of vocational education, 6, 1, 11-16 (2003)3.K.T. Olimov, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 9, 425-429 (2019)
4. U.A. Urinov, European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Great Britain. Progressive Academic Publishing, 8, 2, 62-65 (2020)
5. U.A. Urinov, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10, 10, 1321-1328 (2020)
6. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li. (2023). Talabalarning mustaqil ta'lim olishini shakllantirish omillari.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413744>
200-205-bet
7. Azamkhanov Saidabzalkhan Hasanboy ogli. (2023). Independent education of students as a factor for improving the quality of professional training. International journal of advanced research in education, technology and management Impact Factor: 8.1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413789>
102-108-bet
8. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li (2023). Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. Pedagog respublika ilmiy jurnali 6 – Tom 11 – son/2023-yil/15- noyabr Impact Factor: 5.8
<https://bestpublication.org/index.php/pedg> **505-516-bet**
9. A'zamxonov S. 2023. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlari 2023 1/12/2 Ijtimoiy gumanitar fanlar turkumi 269-272 betlar

<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577/188>

10. Saidabzalxon A'zamxonov Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlari 2024, [1/1/1] ISSN 2181-7324 63-65 bet <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577>